

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
Omonqulova Diyora Farhod qizi	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
Qudratov Davron Sami o'g'li	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
Rahimova Xosiyat Uralovna	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
Raxmatova Ondagul Oybek qizi	
Talabalarning kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
Raxmonova Mavluda Suvon qizi	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
Sattorova Mohinur Sherali qizi	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
Toxirova Nafisa Dilshod qizi	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
Xasanov Baxrom Boktiboyevich	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
Олтибоева Камола Шарофжон қизи	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
Хамидова Нигора Илхомовна	

O'QUV TOPSHIRIQLARI ORQALI 6-SINF O'QUVCHILARINING PRAGMATIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDAGI LEKSIK BIRLIKLAR BILAN ISHLASHNING AHAMIYATI

Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti,
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimida o'quv topshiriqlari bilan ishlashning uzluksizligi, so'zlarning ma'no va munosabatiga ko'ra turlarining nazariy asoslari hamda matnni o'qitishning pedagogik mohiyati yoritilgan. Shuningdek, ona tili darslarida 6-sinf o'quvchilarining pragmatik, kommunikativ, og'zaki va yozma kompetensiyalarini rivojlantirish, muloqot jarayonida leksik birliklardan to'g'ri va o'rinli foydalanish hamda o'quv topshiriqlari vositasida nutqiy faoliyatini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Mavzu doirasida tilshunos, metodist, pedagog olimlar va psixologlarning ilmiy qarashlari umumlashtirilib, ularga mualliflik yondashuvi asosida ilmiy munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, o'quv topshiriqlari, uzluksizlik, nazariy asoslar, ona tili darslari, 6-sinf o'quvchilari, pragmatik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, og'zaki nutq, yozma nutq, muloqot, leksik birliklar, nutqiy faoliyat, matn ustida ishlash.

Abstract: This article examines the continuity of working with learning tasks in the education system, the theoretical foundations of classifying words according to their meanings and semantic relations, and the pedagogical essence of teaching texts. Special attention is paid to the development of pragmatic, communicative, oral, and written competencies of 6th-grade students in native language classes, the correct and appropriate use of lexical units in communication, and the improvement of speech activity through learning tasks. The study summarizes the scientific views of linguists, methodologists, pedagogical scholars, and psychologists, and also presents the author's academic perspective on the issue under consideration.

Key words: education system, learning tasks, continuity, theoretical foundations, native language classes, 6th-grade students, pragmatic competence, communicative competence, oral speech, written speech, communication, lexical units, speech activity, text-based learning.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы преемственности работы с учебными заданиями в системе образования, теоретические основы классификации слов по значению и смысловым отношениям, а также педагогическая сущность обучения тексту. Особое внимание уделено развитию прагматической, коммуникативной, устной и письменной компетенций учащихся 6-го класса на уроках родного языка, правильному и уместному использованию лексических единиц в процессе общения, а также совершенствованию речевой деятельности посредством учебных заданий. В рамках исследования обобщены научные взгляды лингвистов, методистов, педагогов и психологов, а также представлена авторская научная позиция по рассматриваемой проблеме.

Ключевые слова: система образования, учебные задания, преемственность, теоретические основы, уроки родного языка, учащиеся 6-го класса, прагматическая компетенция, коммуникативная компетенция, устная речь, письменная речь, общение, лексические единицы, речевая деятельность, работа с текстом.

KIRISH

Bugungi kunda ona tili ta'limida o'qitish jarayonini modernizatsiyalash, ta'lim mazmunini yangilash, zamonaviy ilg'or texnologiyalar va innovatsion metodlar asosida ta'lim subyektlarining mustaqil bilim olishi hamda axborotlar bilan samarali ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga, shuningdek, kognitiv, kommunikativ, pragmatik, integrativ va akmeologik kompetensiyalarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur

funksional va strategik tendensiyalar, pedagogik hamda axborot texnologiyalarini qo'llashning o'ziga xos jihatlari ko'plab ilmiy tadqiqotlarda atroflicha yoritilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogika fanlari doktori Sh.J. Yusupovning "Ona tili ta'limi samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish (noan'anaviy usullar va kompyuterdan foydalanish)" mavzusidagi nomzodlik ishida faoliyat nuqtayi nazaridan yondashuv o'quvchilarni bilimlarni mustaqil egallashga undovchi muammoli ta'lim usuli, leksik birliklar ustida ishlash, didaktik o'yinlar, maxsus ijodiy topshiriqlar, turli yoshdagi jamoalarda, yakka tartibda va guruhlarda bajariladigan topshiriqlarni uyg'unlashtirish kabi omillarning pedagogik jarayonda muhim o'rin tutishi ilmiy asoslangan ^[1].

Pedagog olim U. Begimqulov esa o'z tadqiqotlarida ta'lim tizimiga axborot texnologiyalarining jadal joriy etilishi kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Jumladan, dasturiy vositalarni o'qitish vositasi sifatida qo'llash, o'quv-metodik majmualar yaratishda texnik vositalar integratsiyasini ta'minlash, multimedia tizimlaridan foydalanish, sun'iy intellekt asosida intellektual o'qitish tizimlarini yaratish, global va lokal tarmoqlar orqali axborot almashinuvini rivojlantirish hamda virtual reallik texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish istiqbolli yo'nalishlar sifatida ko'rsatiladi ^[2].

Shundan kelib chiqib, o'quvchilarning pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda o'quv-metodik majmualar, multimedia vositalari va sun'iy intellekt tizimlaridan samarali foydalanish dolzarb hisoblanadi.

O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini kompleks rivojlantirishda ularning so'z boyligini muntazam oshirib borish, leksik birliklardan nutqiy vaziyatlarda o'rinli foydalanishga yo'naltirish, lug'atlar va ularning turlari bilan ishlash sezilarli natija beradi.

M. Saidovning e'tiroficha, o'quvchi faoliyatida uchraydigan fikrni mantiqan bayon qila olmaslik, mustaqil izchillikni saqlay olmaslik, mavzu talabidan chetga chiqish kabi holatlar tafakkurni yetarli darajada rivojlantiruvchi topshiriqlardan kam foydalanish bilan bog'liqdir.

B. To'xliyev, M. Shamsiyeva va T. Ziyodovalarning "O'zbek tilini o'qitish metodikasi" nomli o'quv qo'llanmasida ham tafakkurni o'stiruvchi topshiriqlardan foydalanish zarurligi qayd etiladi ^[3].

A. Xojievning qayd etishicha, 1960-yillarda "O'zbek tili sinonimlarining qisqacha lug'ati" nashr etilgan bo'lib, uning muqaddimasida sinonimlar va sinonimlar lug'ati haqida kirish maqolasi berilgan hamda o'zbek tilida sinonimlar masalasi mustaqil tadqiqot obyekti sifatida yetarli darajada o'rganilmaganligi ko'rsatilgan ^[4].

Zamonaviy onlayn lug'atlar va leksik resurslar esa foydalanuvchilarga so'zlarning ma'nosi, sinonimlari, antonimlari, qo'llanish namunalari, audio talaffuzi va videomateriallarini taqdim etib, o'rganish jarayonining samaradorligini oshiradi ^[5].

Sinonimik qatordagi barcha birliklar bitta denotatni turli konnotativ, uslubiy va emotsional jihatlar orqali ifodalaydi. Masalan, yuz, bet, aft, bashara, chehra, jamol, diydor, oraz, ruxsor kabi leksemalar bir tushunchani turli uslubiy bo'yoqlarda nomlaydi ^[6].

Antonimiya esa ikki leksema o'rtasidagi zid ma'noli munosabat bo'lib, novcha-pakana, kun-tun kabi juftliklarda yaqqol namoyon bo'ladi. Antonimlar, asosan, sifat, ravish va fe'l turkumlarida faol qo'llanadi ^[7]. Shu bois o'quvchilar nutqida ijobiy mazmunli antonimik birliklardan o'rinli foydalanishga o'rgatish muhim metodik ahamiyatga ega.

6-sinf o'quvchilari bilan leksik birliklar ustida ishlashda matn bilan ishlash va interaktiv faoliyat alohida o'rin tutadi. Matn mazmunini tushunish tafakkur jarayoni bo'lib, yangi mazmunni o'zlashtirish va uni mavjud tasavvurlar tizimiga qo'shish ilmiy bilishning asosiy funksiyalaridan biridir. Bilish hissiy bosqichda sezgi, idrok va tasavvur orqali, ratsional bosqichda esa tushuncha, mulohaza va aqliy xulosalar orqali amalga oshadi ^[8].

Shuning uchun 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda borliq haqidagi bilimlarini kengaytirish, ularning tasavvur doirasini boyitish hamda tafakkur qilish qobiliyatini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda o'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishda leksik birliklar bilan ishlash samaradorligini aniqlash maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, qiyosiy tahlil, matnshunoslik tahlili, suhbat, savolnoma hamda tajriba-sinov usullaridan foydalanildi.

Asosiy manba sifatida 6-sinf "Ona tili" darsligi, metodik qo'llanmalar va mavzuga oid ilmiy adabiyotlar o'rganildi. O'quvchilarning sinonim, antonim, ko'p ma'noli so'zlar hamda nutqiy vaziyatga mos leksik birliklardan foydalanish ko'nikmalari maxsus topshiriqlar asosida baholandi. Shuningdek, interaktiv mashg'ulotlar, bahsmunozara, dialog va matn ustida ishlash jarayonlari orqali o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq faolligi tahlil qilindi. Olingan natijalar statistik va tavsifiy usullarda umumlashtirildi. Tadqiqot davomida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muloqot madaniyati va so'z boyligi dinamikasi ham muntazam monitoring qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarning leksik birliklar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga oid qator matnlar 6-sinf "Ona tili" darsligida keltirilgan bo'lib, quyidagi matn shular jumlasidandir [9]. Amirning bog'da sayr qilib yurganini ko'rgan Ibn Sino bundan ranjigan bo'lsa-da, unga hech narsa demay, birga yurib, yo'lni ataylab amir yotog'i tomon buradi. Amir o'rniga kirib yotgach, uning tomirini ushlab ko'radi, ko'zlariga diqqat bilan qaraydi, dori-darmon beradi hamda uch kun davomida yotib dam olishni tavsiya etadi. Bu safar yosh tabibning avvalgidan qat'iyroq gapirganini sezgan amir kulib: "O'zing yoshsan-u, tiling burro ekan, amirlar bilan gaplashishni ham bilarkan-san", deydi.

Mazkur matn asosida o'quvchilarga "Amir nega aynan bog'da sayr qilgan?", "Bemor inson uchun bog'da yurishning qanday foydali jihatlari bor?" kabi savollar berilishi ularning fikrlash doirasini kengaytiradi. Inson salomatligi uchun organizmning kislorod bilan to'yinishi, tabiat manzaralaridan zavqlanish, ertalabki va kechki toza havoda sayr qilish, sog'lom turmush tarziga amal qilish hamda muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish muhim ahamiyatga ega. Bunday faoliyat natijasida inson ruhiyatida ko'tarinki kayfiyat shakllanadi, organizmning umumiy faoliyati yaxshilanadi, aqliy faollik ortadi. Shu bilan birga, Ibn Sinoning amir bilan mazmunli suhbat olib borishi va uni dam olishga undashi ham tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarga "Bemor nima uchun dam olishi kerak?", "Sog'lom bo'lish uchun nimalarga amal qilish lozim?" kabi savollar asosida bahs-munozara tashkil etilishi ularning kundalik hayotga oid bilimlarini boyitadi, sog'lom turmush tarzi haqida ongli qarashlarni shakllantiradi. To'g'ri va o'z vaqtida ovqatlanish, gazli hamda zararli ichimliklardan tiyilish, tez tayyor taomlarni me'yorida iste'mol qilish, sport bilan shug'ullanish, sovuq mahsulotlardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish yuzasidan muloqotlar olib borish ham samarali natija beradi.

Shuningdek, darslikda "Shifokor va bemor o'rtasidagi suhbatda qanday so'z va gaplardan foydalaniladi?" hamda "Shifokor ko'rigiga borishda qanday gigiyenik qoidalar va muomala odobiga amal qilish kerak?" kabi topshiriqlar berilgan. Bunday savol va topshiriqlar 6-sinf o'quvchilarini sog'liq, salomatlik, odob-axloq va muloqot madaniyati haqida chuqurroq o'ylashga undaydi. Demak, o'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishda leksik birliklardan o'rinli va unumli foydalanishga o'rgatish ularning mazmunli muloqot qilish, fikrni aniq ifodalash hamda mantiqiy tafakkurini shakllantirishga mustahkam zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quv topshiriqlari asosida leksik birliklar bilan tizimli ishlash 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Ayniqsa, sinonim, antonim, ko'p ma'noli va uslubiy jihatdan farqlanuvchi so'zlardan nutqiy vaziyatga mos foydalanishga yo'naltirilgan topshiriqlar o'quvchilarning muloqot madaniyati, mustaqil fikrlashi hamda og'zaki va yozma nutqini sezilarli darajada faollashtiradi. Matn ustida ishlash, dialog tuzish, bahs-munozara va ijodiy yozma topshiriqlar o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirib, fikrni aniq va mantiqiy ifodalash ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Shu asosda umumta'lim maktablarida ona tili darslarida pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi topshiriqlar ulushini oshirish maqsadga muvofiqdir. Darslik va metodik qo'llanmalarga real hayotiy muloqot vaziyatlariga asoslangan mashqlarni ko'proq kiritish tavsiya etiladi. Shuningdek, raqamli ta'lim resurslari, interaktiv platformalar va multimedia vositalari orqali leksik birliklarni o'rgatish samaradorligini kuchaytirish zarur. O'qituvchilar uchun maxsus metodik tavsiyalar ishlab chiqish hamda amaliy seminar-treninglar tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'quvchilarning kommunikativ salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupova Sh. Ona tili ta'limi samaradorligini oshirish va ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish. Ped. fan. nomz. diss. – Toshkent: TDPI, 1998. – 137 b.
2. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti // Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2007. – 126–128 b.
3. Saidov M. O'zbek maktablarining 5-sinflarida ona tili. – T., 1999. Ped. fan. nomz. diss. avtoreferati. – T., 2000. – 26 b.
4. Xojiev A. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1974. – 9 b.
5. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O'zbek tilini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2006. – 253 b.
6. Hakimova M. Semasiologiya. – Toshkent, 2018. – 102 b.
7. Mirtojiev M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010. – 227 b.
8. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 1996. – 368 b.
9. Mavlonova K.M. va boshq. Ona tili [matn]: 6-sinf uchun darslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 27–29 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.